

Seja bem-vindo *criniti999*

[Gerar GRU \(/pag/gru/gerar\)](#)

[Minhas GRUs \(/pag/minhasgrus/\)](#)

[Alterar Senha](#)

[Sair do Sistema \(/pag/sairSessao\)](#)

Filtro de busca

Data início

17/06/2025

Data fim

17/07/2025

Pesquisar

Resultado

Sr(a) Usuário: A confirmação ocorre 1 dia útil após a realização do pagamento.

GRU	Serviço	Valor	Situação	2ª via
29409162340390954	200 - Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT	70,00 R\$	Aguardando pagamento	Gerar 2ª via
29409162340362519	200 - Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT	70,00 R\$	Aguardando pagamento	Gerar 2ª via
29409162339623878	200 - Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT	70,00 R\$	Paga	Não disponível
29409162339616529	200 - Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT	70,00 R\$	Paga	Não disponível